

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТЕЖНИКАЛАРИНИ ШАРИКЛИ ПОДШИПНИКЛИ ҚЎЗҒАЛМАС БИРИКМАЛАРНИ ИШЛАШ МУДДАТИНИ ОШИРИШ

Илхом Тоиров ¹, Зафар Батиров ²

¹Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, toirov1957@mail.ru

²Қарши педогогика ва иқтисодиёт университети, botirov1972@inbox.ru

Аннотация: Мақолада трактор ва автомобиллардаги кўп сонли элементларидан бўлган шарикли подшипникли қўзғалмас бирикмани муддатидан олдин ишдан чиқиши натижасида қўзғалмас бириккан деталлар юзалари ўртасида тирқишни ҳосил бўлиши ва унинг миқдорини ошириб бориши натижасида подшипник ташқи халқасини элеппс шаклини олиши туфайли унга таъсир қилаётган кучнинг шариклари ўртасида нотўғри тақсिलाшига олиб келиши туфайли ишлаш муддатининг камайиши кўрсатилган. Шу билан бирга шарикли подшипникли қўзғалмас бирикма, қопловчи деталнинг диаметри қопланувчи деталнинг диаметридан кичик (натягли бирикма) бўлган ҳолатда прес кучидан фойдаланиб йитилганда мустаҳкамликка таъсир қилувчи факторлар ўрганилиб, асосан ишқаланиш кучини ошириш усули танланган. Ишқаланиш кучини ошириш бўйича, дисульфидмолибдин мойидан фойдаланиш, қопловчи детални қиздириш ёки қопланувчи детални совитиш, бирикадан юзаларга галваник қоплама ётқизиш ва бошқа усуллардан фойдаланиш самараси келтирилган. Лекин таклиф қилинган усулларнинг мураккаблиги, қиммат жиҳозлар талаб қилиши ва тиклаш вақтини узоқлиги сабабли, ишқаланиш коэффицентини оширишда оддий, арзон, мураккаб жиҳозлар талаб қилмайдиган технология, анаэроб герметикларидан фойдаланиб ишқаланиш коэффицентини бирга яқинлаштириш мумкинлиги келтирилган.

Таянч иборалар: *подшипник, қўзғалмас бирикма, натяг, ишлаш муддати, мустаҳкамлик, тирқиш, фреттинг-каррозия, гальваник қоплама, мой, ишлаш муддати, ишқаланиш коэффицентини.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080734>

Кириш

Шарикли подшипникли қўзғалмас бирикмалар машинасозликда жумладан, трактор ва автомобилларда кенг қўлланилади. Масалан МТЗ-82 тракторида шарикли подшипниклар сони 143 дан ортик.

Ҳозирги кунда ушбу подшипникларнинг ишлаш муддати 2000...3000 мото соатни ташкил қилиб, бу талабдаги 12000...14000 мото соатдан анча кам. Ушбу ҳолатни сабабини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, юклама таъсирида подшипникнинг ташқи ғилдираги билан корпус, ички ғилдираги билан вал ўртасида мустаҳкамлик камайиб боради. Натижада унинг миқдори шарикларнинг думалаш йўлакчаларидаги ишқаланиш кучидан кам бўлганда, подшипник ғилдираклари ўрнатилган жойга нисбатан айлана бошлайди. Бунинг натижасида корпус ва подшипник ташқи ғилдираги ҳамда вал ва подшипник ички ғилдираги ўртасида тирқиш ҳосил бўлиб унинг миқдори мунтазам ошириб боради. Бу ҳолат подшипника таъсир қилаётган кучнинг шариклари ўртасида нотўғри тақсимланишига олиб келади. Натижада подшипникнинг марказий шарикининг юкланиши ошириб кетади ва унинг ишлаш муддати камайди. Масалан 208 подшипникнинг корпусга 0,095 мм тирқиш билан ўрнатилса унинг ишлаш муддати 1,4 марта, тирқиш миқдори 0,139 мм бўлганда 1,8 марта ҳисобдагига нисбатан камайд.

Подшипникли узелларни ишлаш муддатини ошириш бўйича чора тадбирлар ишлаб чиқиш учун подшипник халқалари ўрнатилган жойларнинг ейилиш механизмлари бўйича билимга эга бўлиш зарур.

Ейилиш механизмини иш [3] муллифли икки босқичга бўлиб тушунтиради: ейилиш даслаб ўзгариб турадиган куч таъсирида бўлган қўзғалмас бириккан юзаларидаги кичик-кичик бўртигларни эзилишидан бошланади. Шу билан бирга бириккан юзалар пластик деформацияланади ва кичик-кичик бўртиглари эзилиб заррачалар шаклида сиртларнинг деформацияланган қисмларидан ажралади. Иккинчи босқичда, натягнинг заифлашиши натижасида, бириккан сиртларнинг бир-бирига нисбатан силжиши бошланади, бу бириккан юзалар ўртасида тирқишни ҳосил бўлиши ва уни тез ошиб боришига олиб келади.

Иш муаллифи [4], подшипник халқаларининг айлаши ва улар ўрнатилган юзалардаги тирқишнинг пайдо бўлишига асосий сабаби сифатида халқа ўрнатиладиган вал ва корпус юзаларининг етарлича қаттиқликка эга эмаслиги бўйича изоҳлайди. Юзаларга циклик юклама таъсирида бириккан юзалар ўртасида пластик деформациялар йиғилиб бориши натижасида тирқиш пайдо бўлади.

Иш муаллифи [5], мустаҳкам тегиб турган юзаларнинг бузилиб, бирининг иккинчисига нисбатан айланиб кетиш сабаби, бириккан юзаларда содир бўладиган механик ва кимёвий факторлар келтириб чиқарадиган фреттинг каррозия деб ҳисоблайди. Бу жараённинг бошланиши қўзғалмас бириккан юзаларининг куч, силкиниш ва вибрация таъсирида бузилиш сабабини механик фактор билан аниқланса, кейинчалик ишқаланиш зонасида коррозия жараёнларни фаоллашиши натижасида кимёвий фактор содир бўлади.

Фреттинг – каррозия қўзғалмас бирикма деталларининг бири-бирига нисбатан жуда кичик амплитудада силжиши натижасида содир бўладиган ейилишнинг аълоҳида тури ҳисобланади. Бу турдаги қўзғалишнинг сабаби вибрация, динамик юкланиши, бириккан деталлардаги даврий эгилиш ва буралишлар ҳисобланади.

Қўзғалмас бириккан деталларини тегиб турган юзаларида фреттинг-каррозия таъсирида бузилиш жадаллиги ташқи механик таъсир параметрларига, физик факторларга ва атроф муҳитга боғлиқ. Булардан қўзғалмас бириккан деталлар юзаларидаги ейилиш жадаллигига ташқи механик таъсир катта таъсир кўрсатади.

Шарикли подшипникли қўзғалмас бирикмаларнинг бузилиш сабабларини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг тахлили шуни кўрсатдики, асосий сабабчилари фреттинг- каррозия ва ғилдиракларнинг ўрнатилган жойга нисбатан айланишидир.

Демак шарикли подшипникли қўзғалмас бирикмани ишлаш муддатини ошириш учун уларни ўрнатишдаги мустаҳкамлигини ошириш керак.

Metodlar

Ҳозирги кунда шарикли подшипникли қўзғалмас бирикмани ҳосил қилишда подшипник ташқи ғилдирагини корпусга, ички ғилдирагини валга натяг (қопловчи ва қопланувчи деталларнинг диаметрлари ўртасидаги фарқ) билан ўрнатилади. Агар подшипник ташқи ғилдираги корпусга ўрнатилаётган бўлса, яъни подшипник ташқи ғилдираги диаметри корпусдаги тирқиш диаметридан катта бўлганлиги сабабли пресс кучидан фойдаланиб қўзғалмас бирикма ҳосил қиламиз. Ҳосил қилинган ушбу бирикмага ташқи куч таъсир қилаётган бўлса, у ҳолда унинг ўқ бўйлаб йўналган кесиш кучи ва буровчи моменти қуйидаги ифода орқали топилади.

$$P \leq \pi d \ell p f;$$

$$M_{кр} \leq 0,5 \pi F^2 \ell p f \quad (1)$$

бу ерда d – номинал диаметр;

ℓ – бирикадиган юзаларнинг контактли узунлиги;

p – контактда бўлган юзалардаги босим;

f – илашиш коэффициенти.

Агар формуладаги катталикларни таҳлил қилинганда натяг ёрдамида олинган кўзғалмас бирикмани мустаҳкамлиги тегиб турувчи (контактдаги) юзалар ўртасидаги босим ва илашиш коэффициентига боғлиқ бўлади.

Босим натяг миқдорига боғлиқ бўлади. Шарикли подшипникли кўзғалмас бирикма ҳосил қилишда натяг миқдори ошиши билан подшипникнинг ички ва ташқи ҳалқалари ўртасидаги радиал тирқиши камаяди ва унинг шарикларини ғилдираклар йўлакчасида думалашига қаршилик қилувчи ишқаланиш коэффициенти ошиб кетади. Натижада подшипник қизийди ва ҳалқалар мустаҳкамлиги камайиб муддатидан олдин ишдан чиқади. Бундан ташқари натягни ошиши билан қопловчи деталда юзага келадиган пластик деформация туфайли бирикма мустаҳкамлиги камаяди. У ҳолда (1) формула бўйича мустаҳкам бирикма ҳосил қилиш учун ишқаланиш коэффициенти оширишга эътибор қаратиш керак. Бу борада бир қанча илмий тадқиқотлар олиб борилган [3,4,5].

Маълумотларга қараганда [3] натягли кўзғалмас бирикмаларнинг мустаҳкамлиги уларни йиғиш усулига боғлиқ бўлади, жумладан агар бирикувчи юзаларни йиғиндиси олдин MoS_2 , яъни дисульфидмолибдин мойлаш материали MoS_2 билан ишлов берилса уларни йиғишдаги пресс кучини 30% га камайтириш билан бирга бирикувчи деталлар юзасидаги дағалликлар сақланиб қолади ва ушбу бирикмани яна қайта йиғиш имконини беради.

Кўзғалмас бирикмаларни мойлаш муддатини ошириш бўйича муаллифлар [1]нинг деталларни йиғишдан олдин қиздириш усули яхши натижалар бериши кўрсатилган. Масалан қопловчи детални қиздириш ёки қопланувчи деталларни совитиш усулидан фойдаланиб йиғилганда бирикмани мустаҳкамлиги одатдаги йиғилган усулга нисбатан 2...2,5 марта ошади. Чунки бу усулда қопловчи ва қопланувчи деталлар юзаларидаги дағалликлар қирқилиб силликланмайди. Бу технологияларда деталларни физик-механик хусусиятлари-ни сақлаш мақсадида энг паст совитиш ҳарорати ($-196^{\circ}C$) дан ва максимал қиздириш ҳарорати $260...280^{\circ}C$ дан ошмаслиги керак.

Кўзғалмас бирикмаларни совитиш усулидан фойдаланиб йиғилса ишқаланиш коэффициенти $f = 0,314...0,535$.

Қопловчи детални қиздириб йиғилганда ишқаланиш коэффициенти $f = 0,222...0,454$ ни ташкил қилади. Ушбу кўрсаткичлар механик усулга нисбатан 2 мартадан кўпроқ ошади.

Маълумки кўзғалмас бирикмадаги ишқаланиш кучи, бириккан деталнинг тегиб турган юзаларидаги физик-механик жараёнларга боғлиқ бўлади.

Деталларнинг тегиб турган юзалари ўзаро таъсирини технологик тайёрлаш йўли билан бирикма мустаҳкамлигини самарали ошириш мумкин. Бу мақсадда бирикувчи деталларнинг юзаларига гальваник қоплама ҳосил қилиш керак. Натижада кўзғалмас бирикманинг мустаҳкамлиги кескин (3...7 марта) ошади ва ишқаланш коэффициенти миқдори $f = 0,75$ га етади.

Ушбу усуллар мураккаб ва қиммат баҳо жиҳозларни талаб қилиши, таннархи йўқорилиги ҳамда қопловчи ва қопланувчи деталларнинг тегиб туриш юзасини тўлиқ таъминлай олмайди. Шу сабабли ушбу муаммоларни аноэроб герметикдан фойдаланиб ҳал қилиш мумкин.

Аноэроб герметиклари кўп таркибли суюқ таркиб бўлиб, ҳавода узок вақт ўз хусусиятини ўзгартирмаган ҳолда сақлай олиш қобилиятига эга бўлиб, $20...25^{\circ}C$ ҳароратда тикланувчи деталлар юзасида тез қотади ва мустаҳкам полимер ҳосил қилади.

Ушбу герметиклар билан шарикли подшипникли кўзғалмас бирикмаларни тиклаш технологияси қуйидагиларни ўз ичига олади. Тикланадиган юзаларни мойдан тозалаш учун ацетонга ботирилган момик пахта билан артилиб қурилади. Қуриган юзага аноэроб

герметики суртилади ва щётка ёрдамида текисланиб бирикадан деталлар йиғилади ва тикланадиган тирқишнинг диаметри бўйича миқдори 0,05 мм дан катта бўлса махсус марказлаштирувчи мосламалардан фойдаланилади. Герметик каттиқ ҳолатга келиши билан марказлаштирувчи мослама ечиб олинади ва бирикма тўлиқ қотиши учун қиздирилади.

Шарикли подшипникли қўзғалмас бирикмани тиклашда тадқиқот объекти сифатида аноэроб герметиклари УГ-8 герметики билан тикланган “вал-подшипник” туридаги қўзғалмас бирикма олинди. Тикланган юзаларни мустаҳкамлигини аниқлаш учун ИМ-4А туридаги бузувчи машинадан фойдаланилди. Машинани таққилаши ва юклама тезлиги 0,1 мм/мин ни ташкил қилади.

Натижалар

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қўзғалмас бирикмани мустаҳкамлиги натяг миқдори ёки тиклашгача бўлган деталлар орасидаги тирқиш миқдorigа боғлиқ бўлиши аниқланди.

Шарикли подшипникли вал қўзғалмас бирикмани герметиксиз натяг билан йиғилганда унинг мустаҳкамлиги натяг ошиши билан чизиқли кўринишда ошиб борди (2-расм), яъни натяг қиймати 10 мкм бўлганда бузиш кучи 4,95 кН бўлса 20 мкм бўлганда 6,75 кН ни ташкил қилди. Агар бу бирикма кам натяг ва аноэроб герметики билан ўша натяглар билан йиғилса у ҳолда бирикма мустаҳкамлиги мос равишда 22,5 кН ва 23 кН ни ташкил этди ва бирикма мустаҳкамлиги биринчи вазиятда 5,3 марта, иккинчисида 3,4 марта ошди.

1-расм. Қўзғалмас бирикмани бузишдаги P кучининг натяг ва тирқиш миқдorigа боғлиқлик ҳолда ўзгариш графиги

1-қўзғалмас бирикма йиғилган натяг билан анаэроб герметиксиз йиғилган; 2- натяг ва анаэроб герметиги УГ-8 билан йиғилган

Агар расмда эътибор берилса, қўзғалмас бирикма натяг ва герметик билан йиғилса мустаҳкамлигининг ўзгариши жуда кам, демак қўзғалмас бирикма натяг ва герметик билан йиғилса, бирикувчи юзаларнинг тегмасдан қолган қисмлари герметик тўлдириб, деталлар ўртасида молекуляр боғланиш ҳосил қилади. Натижада қопловчи ва қопланувчи деталларнинг юзаларининг ўртасида юз фоизли боғланиш сабабли ишқаланиш коэффициенти $f \approx 1$ га яқинланиши таъминланади.

Изланишлар шуни кўрсатдики деталлар юзаларидаги герметик қалинлиги ошиб бориши билан уни мустаҳкамлиги камайиб боради. Масалан УГ-8 герметики билан

тикланган юзаларнинг мустаҳкамлиги, агар тирқиш миқдори 0,1 мм бўлганда 17,2 кН, 0,2 мм бўлганда 15 кН, 0,45 мм да 10 кН ни ташкил қилди.

Хулоса

Демак шарикли подшипникли кўзгалмас бирикманинг мустаҳкамлиги йиғиш усулига боғлиқ бўлиб, йиғишдан олдин қопловчи детални қиздириб ёки қопланувчи детални совитиб мустаҳкамлигини 2 баравар ошди ва ишқаланиш коэффиценти $f = 0,5$ гача етади. Қопланувчи юзаларга гальваник усулида қоплама ҳосил қилиниб йиғилса ишқаланиш коэффиценти 0.75 гача ошириш мумкин. Бироқ бу усуллар яхши натижа берсада, мураккаб, қиммат жиҳозлар талаб қилади. Ушбу муаммони кўзгалмас бирикма ҳосил қилишда, анаэроб герметикларидан фойдаланиш тавсия этилади. Агар натяг ва герметикдан фойдаланилса, у ҳолда ҳосил бўлган кўзгалмас бирикманинг бузишдаги кучнинг миқдори натягнинг ўсишига қараб 3,4...5,4 марта ошиб, ишқаланиш коэффиценти $f = 1$ гача яйинлашади, бироқ бирикувчи деталлар ўртасидаги герметик қалинлиги ошиб бориши билан мустаҳкамлиги камайиб боради. Шу сабабли УГ-8 герметики билан кўзгалмас бирикмани 0,18 мм гача бўлган тирқишларни тиклашга тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Zafar Batirov , Ilhom Toirov, and Tura Razzakov. Technology of ridge formation on cotton fields with simultaneous fertilization. E3S Web of Conferences 365, 04008 (2023)
2. Пхом Тоиров, Zafar Batirov* and Ergash Sharipov. Theoretical prerequisites for improving durability of fixed rolling bearing joints restored with anaerobic. E3S Web of Conferences 365, 04020 (2023)
3. Батиров З.Л., Тоиров И.Ж., Абдиев А.А., Мукимов Б.Р. Технология формирования гребней на полях из-под хлопчатника с одновременным внесением удобрений. Вестник науки и образования № 6 (126). Часть .1 2022.
4. Ли Р.И., Мельников А.Ю., Тоиров И.Ж. Перспективный эластомерный нанокompозит восстановления изношенных корпусных деталей автомобилей. Сборник статей международной научно-практической конференции. Липеск, 2022, 292-298 с.
5. Маматов Ф.М., Батиров З.Л., Тоиров И.Ж. Далаларда пушталар ҳосил қилиш билан бир вақтда ўғит солиш машинаси параметрларини асослаш. Инновацион технологиялар 3-сон., 2022, 65-70 б.
6. З.Л. Батиров, И.Ж. Тоиров. Тяговое Соппротивление рыхлителя с тукопроводом-распределителем. Техническое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве. Сборник научных статей международной научно-практической конференции (Минск, 24–25 ноября 2022 года). С.195-198
7. Mamatov F., Aldoshin N., Mirzaev B., Ravshanov H., Qurbonov Sh. and Rashidov N. Development of a frontal plow for smooth, furless plowing with cutoffs // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012135. – United Kingdom, 2021. doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012135.
8. Ravshanov H, Babajanov L, Kuziyev Sh, Rashidov N, Kurbanov Sh. Plough hitch parameters for smooth tail // IOP Conf Series: Materials Science and Engineering 883(2020) 012139. – United Kingdom, 2020. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012139.
9. .Kiyamov, M.Khakimova, M.Ochilova, T.Razzakov, F.Begimkulov. Roller-combing machine for preparation of combs // AGRITECH-VIII 2023E3S Web of Conferences 390, 01037 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202339001037>
10. Mamatov F., Umurzakov U., Mirzaev B., Rashidov N., Eshchanova G and Avazov I. Physical-mechanical and technological properties of eroded soils // E3S Web of Conferences 264, 04065 (2021). – France, 2021. doi.org/10.1051/e3sconf/202126404065.
11. Джураев, Джума, Илхом Жураевич Тоиров, and Сунатулло Мамадиевич Бадалов. "Разработка прицепного штангового опрыскивателя SHPJG-20 для химической обработки растений хлопчатника." Наука в центральной России 5 (2020): 52-58.

12. Тоиров Илхом Жураевич. "Исследование термомеханических характеристик анаэробных герметиков." *Проблемы науки* 1 (82) (2024): 16-18.
13. Batirov, Z., Toirov, I., Razzakov, T. Technology of ridge formation on cotton fields with simultaneous fertilization, *E3S Web of Conferences*, 2023, 365, 04008.
14. Kiyamov, A., Norchayev, D., Razzakov, T. Parameters of the comb-forming machine with elastic rods, *E3S Web of Conferences*, 2021, 264, 03036.
15. Джураев Д., Тоиров И., Муродов Л., Халилов М. О создании универсального подвесного опрыскивателя PJG - 10, который химически обрабатывает сады и виноградники, *Журнал инновационных технологий*, 2018. – №2. – С.28-35.